

दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में भूगोल और दर्शन का संगम

Integral Humanism of Deendayal Upadhyaya Is a Confluence of Geography And Philosophy

Paper Id : 20978 Submission Date : 2025-12-04 Acceptance Date : 2025-12-21 Publication Date : 2025-12-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18221217

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

आभा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

विकास संस्थान

डॉ० बी.आर. अम्बेडकर

विश्वविद्यालय

आगराउत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में भूगोल और दर्शन का संगम पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्थिति का गहन विश्लेषण किया और एक विचारधारा की निर्माण किया जो भारतीय समाज की परिस्थितियों को प्रस्तुत करें, यही दर्शन 'एकात्म मानववाद' कहलाया। दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार- "मनुष्य न तो केवल शरीर है, न केवल बुद्धि है, न केवल आत्मा है बल्कि एक जीवन्त इकाई है।" अर्थात् एकात्म मानववाद वह जीवन दर्शन है जो व्यक्ति समाज प्रकृति और ब्रह्माण्ड के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The confluence of geography and philosophy in Deendayal Upadhyaya's Integral Humanism: Pandit Deendayal Upadhyaya conducted a profound analysis of the situation and formulated an ideology that reflected the realities of Indian society. This philosophy came to be known as 'Integral Humanism'. According to Deendayal Upadhyaya, "Man is neither merely a body, nor merely intellect, nor merely a soul, but a living entity." In other words, Integral Humanism is a philosophy of life that establishes harmony between the individual, society, nature, and the universe. It paves the way for the holistic development of humankind.

मुख्य शब्द

दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, राजनैतिक या आर्थिक विचारधारा।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Deendayal Upadhyaya, Integral Humanism, Political or Economic Ideology.

प्रस्तावना

दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की उस मनीषा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के आर्थिक चिन्तन में तकनीकी एवं मानव सम्पदा को केन्द्र में रखकर विकसित हुई संस्कृति जिसमें उन्होंने व्यक्ति परिवार ग्राम राष्ट्र की एकात्मकता का चिन्तन प्राथमिक रूप से प्रस्तुत किया। एकात्म मानव दर्शन पं० दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एक दार्शनिक विचार है जो मानव जीवन और ब्रह्माण्ड के बीच गहरे सम्बन्धों को समझने की कोशिश करता है। यह दर्शन केवल एक राजनैतिक या आर्थिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन है जिसने मानव समाज, प्रकृति और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया है। जब हम इस दर्शन को भूगोल के साथ जोड़कर देखते हैं। तो एक नया और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। एक समस्त भूगोल जो भौतिक सीमाओं से परे जाकर मानवीय और प्राकृतिक सम्बन्धों का ज्ञान कराता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में भूगोल और दर्शन का संगम का अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

पारिस्थितिक भूगोल पारिस्थितिकी तन्त्रों और उनके भीती की प्रजातियों सहित मानव सम्बन्धों का अध्ययन करना है। एकात्म मानववाद हमें समझाता है कि हमें प्रकृति के साथ सन्तुलन में रहना चाहिए, न कि उसे नियन्त्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यह सिद्धान्त हमें नदियों, वनों, पहाड़ों और जीवों को केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि एक जीवन्त और परस्पर निर्भर प्रणाली के रूप में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।

मानव का प्रकृति के साथ हद से ज्यादा हस्तक्षेप करना सही नहीं है। आज हमारे सामने जीवन्त उदाहरण पहाड़ों पर बादल फटना (धराली, थराली) जिसमें जन धन की हानि होना है। इसका कारण पहाड़ों का ज्यादा से ज्यादा कटाव किया जाना है। पेड़ों (वनों) को समाप्त करना भूमि कटाव के अतिरिक्त उसकी उर्वराशक्ति को भी कम करता है तथा उनका दर्शन विकास भी अवधारणा को नया रूप देना है। यह केवल भौतिक और आर्थिक प्रगति की बात नहीं करता बल्कि मानव के नैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को सम्भव बनाता है तथा मानव भूगोल और क्षेत्रीय विकास के पारस्परिक सम्बन्धों को मजबूत करता है।

भूगोल केवल जनसंख्या घनत्व कृषि क्षेत्रों या उद्योगों के विकास को ही नहीं बताता है बल्कि ये मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विकास को अग्रसर करता है। इसके अतिरिक्त किसी देश, राज्य शहर को उसकी जी.डी.पी से ही नहीं बल्कि उसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और उसके पर्यावरण के साथ सम्बन्धों को भी बनाता है एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तम्भ है जो मानव समाज के सुदृढ़ वैचारिक आचरण का सिद्धान्त है। राजनीति और राजनीतिक भूगोल के लिए यह एक कान्तिकारी दृष्टिकोण है। अगर सभी राज्य और समुदाय धर्म सिद्धान्तों का पालन करते हैं तो सीमा विवाद, युद्ध संघर्ष हो ही नहीं सकते। इससे सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान-प्रदान सरलता से होता है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उदाहरण विश्व भर में प्रस्तुत किये जाने

पर बल देता है। राष्ट्रों के साथ सहयोग संसाधनों के साझा प्रबन्धन और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान पर बल देता है। एकात्म मानववाद ऐसे दार्शनिक आधार पर निर्भर है जो आधुनिक दुनिया के लिए रूपरेखा तैयार करता है। मानव का अस्तित्व प्रकृति से अलग नहीं है और उसका विकास तभी सम्भव है जब सभी जीवों की भलाई और पर्यावरण का संरक्षण होना है। भूगोल को केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन न होकर मानवीय रूप है। इसके अतिरिक्त विश्व भर के देशों के साथ समान्यस्य बढ़ाना है जहाँ मानव और प्रकृति के बीच का सम्बन्ध सह-अस्तित्व और सम्मान पर आधारित है। भौतिक सीमाएँ मानवता के साथ परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्धित है।

मुख्य पाठ

प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करना ही आर्थिक भूगोल का रूप है। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रेरणा बनी रहे तथा वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों के साथ-साथ आर्थिक विकास भी किया जा सकता है। छोटे-छोटे उद्योगों को अपनाकर कम पूँजी से भी आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देकर आर्थिक भूगोल को स्वावलम्बी बना सकते हैं। “आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है।”

मशीन और मानव में समन्वय की आवश्यकता है मशीन मनुष्य की सुविधा के लिए है। उसका स्थान लेने के लिए नहीं मनुष्य मशीन का निर्माता है उसका स्वामी है उसका गुलाम नहीं। समाजवाद और पूँजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के निर्जीव यन्त्र का एक पुरजा मात्र बना डाला। आर्थिक भूगोल में यन्त्रों और राज्यों का आपसी सहयोग भी आवश्यक है।

पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने पर्यावरण और प्रकृति दोनों को अपने दर्शन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि प्रकृति को केवल संसाधन न मानकर माँ की तरह देखना चाहिए। उपभोग सीमित होना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखना एकात्म मानववाद का मूल सिद्धान्त है।

आर्थिक भूगोल की नीतियों में छोटे उद्योगों कुटीर उद्योगों के साथ-साथ कृषि को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भरता पर बल देना है। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए समाज आधारित आर्थिक मॉडल-रूप प्रस्तुत करना है ‘एकात्म मानववाद’ का आर्थिक पक्ष पश्चिमी अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न है इसमें अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन नहीं बल्कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति है। उत्पादन की पद्धति स्वदेशी होनी चाहिए। जो स्थानीय संसाधनों, परम्पराओं और आवश्यकताओं पर आधारित हो तथा धन साधन है साध्य नहीं। सामंजस्य और सन्तुलन प्रकृति, समाज और व्यक्ति के साथ में स्थापित करना ही आर्थिक विकास है।

आज की परिस्थितियों में एकात्म मानववाद महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पर्यावरण संकट ग्रस्त है। एकात्मवाद सीमित उपयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाये रखने के साथ-साथ सन्तुलित अर्थव्यवस्था पर बल देना है। यह व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच सन्तुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ-साथ अग्रसर होता है।

पारम्परिक भूगोल जो अक्सर भौतिक सीमाओं, आर्थिक असमानताओं और भू राजनीतिक संघर्षों पर केन्द्रित होता है। एकात्म मानववाद दर्शन एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो मानव समाज, प्रकृति और आत्मा के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध दर्शाता है। जिसमें पारिस्थितिक सन्तुलन, सतत विकास और वैश्विक सामंजस्य को समझने के लिए एक नया मानचित्र तैयार करता है। भू राजनीतिक सिद्धान्त राष्ट्रों के बीच शक्ति सन्तुलन के साथ सम्बन्धों और क्षेत्रीय नियन्त्रण पर केन्द्रित होते हैं। इसी तरह आर्थिक भूगोल आर्थिक उत्पादन व्यापार और उपयोग का अध्ययन करता है। दर्शन में जहाँ मानव और प्रकृति को एक ही जीवन प्रणाली के दो हिस्से माना जाता है। जो धर्म (सहआचरण) के सिद्धान्त से संचालित होती है। एकात्म मानव दर्शन का अनुप्रयोग एक अधिक विश्वसनीय न्यायसंगत और शान्ति पूर्व वैश्विक भौगोलिक परिदृश्य का अध्ययन करता है।

एकात्म मानव दर्शन प्रकृति को एक पूरक इकाई के रूप में देखता है। यह पारिस्थितिक भूगोल को केवल पर्यावरण के प्रबन्धन से आगे ले जाता है तथा सामंजस्यपूर्ण ‘सह विकास’ के सिद्धान्तों पर आधारित है।

मानव भूगोल और अन्त्योदय अन्तिम केन्द्रीय सिद्धान्त है। मानव भूगोल क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। मानव और प्रकृति के बीच का सम्बन्ध सहअस्तित्व और सम्मान का होता है। दर्शन हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसके एक अंग हैं। एक नदी को केवल सिंचाई या बिजली के एक संसाधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जीवन्त प्रणाली के रूप में देखना चाहिए जो हमारे जीवन को बनाए रखती है। एक किसान का काम केवल भूमि से फसल लेना नहीं बल्कि भूमि की उर्वरता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यह हमें ‘सतत विकास’ की अवधारणा को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार देता है।

एकात्म मानववाद भूगोल को एक नया आयाम देता है। हमारा अस्तित्व केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। बल्कि यह हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़ा है। यह भूगोल को केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन न

निष्कर्ष

मानकर मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक सन्तुलन का रूप है। विश्व विकास का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ मानव और प्रकृति के बीच का सम्बन्ध सहअस्तित्व और सम्मान पर निर्भर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी, नई दिल्ली 2012, पृ० 64-65।
2. विचार दर्शन खण्ड-3 राजनीतिक चिन्तन माल चन्द्र कृष्णा जी केलकर सुरूचि प्रकाशन नई दिल्ली-2014, पृ०-74।
3. राष्ट्र चिन्तन प० दीन दयाल लोक हित प्रकाशन लखनऊ।
4. उपाध्याय दीनदयाल/(1965) एकात्म मानवदर्शन।
5. कपूर एम०एम० (2018) एकात्म मानवदर्शन: एक परिचय।